

**GEOMETRIYA FANINI O‘QITISHDA GEOGEBRA DASTURI
IMKONIYATLARIDAN FOYDALANISH**

Aliqulova Dilnoza Soatboy qizi

Jizzax Davlat Pedagogika Universiteti Matematika va Informatika fakulteti

3-bosqich talabasi

dilnozaaliqulova38@gmail.com, tel: +998918987174

Annotatsiya: Mazkur maqola matematika darslari samaradorligini oshirishda zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalaridan foydalanib tashkil etishda ilg‘or xorijiy ta‘lim texnologiyasining imkoniyatlaridan unumli foydalanish haqida yoritilgan. Bularidan biri Geogebra dasturi orqali matematika darslarini tashkil etish o‘quvchilarning diqqatini va qiziqishlarini orttirishga yordam beradi. Maqolada geogebra yordamida to‘g‘ri to‘rtburchakka ichki va tashqi aylana chizishlarni amaliy tomondan ko‘rib ko‘nikma hosil qilishimiz mumkin.

Kalit so‘zlar: Geogebra geometrik figuralarni mukammal chizmasini chizishga asoslangan o‘quv platformasi, To‘g‘ri to‘rtburchak, aylana, ichki va tashqi chizilgan aylana.

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
GEOGEBRA ПРИ ОБУЧЕНИИ ГЕОМЕТРИИ.**

Аннотация: В данной статье описано эффективное использование возможностей передовых зарубежных образовательных технологий при организации использования современных педагогических и информационных технологий для повышения эффективности занятий математикой. Одним из них является организация уроков математики по программе Geogebra, которая способствует повышению внимания и интересов учащихся. В статье мы научимся рисовать внутренние и внешние окружности прямоугольника с помощью геогембры с практической точки зрения.

Ключевые слова: Geogebra — это обучающая платформа, основанная на идеальном рисовании геометрических фигур, прямоугольника, круг, внутреннего и внешнего нарисованного круга.

USE OF GEOGEBRA SOFTWARE IN TEACHING GEOMETRY

Abstract: This article describes the effective use of the opportunities of advanced foreign educational technology in organizing using modern pedagogic and information technologies to improve the effectiveness of mathematics classes. One of them is the organization of mathematics lessons through the Geogebra program, which helps to increase the attention and interests of students. In the article, we can learn how to draw inner and outer circles of a rectangle using geogebra from a practical point of view.

Keywords: Geogebra is a learning platform based on perfect drawing of geometric figures, rectangle, circle, inner and outer drawn circle.

Geogebra geometriya, algebra va hisoblarni interaktiv va vizual muhitda birlashtirgan kuchli matematik vositadir. Undan turli matematik tushunchalarni o‘rganish va tasavvur qilish uchun foydalanish mumkin, bu esa o‘qituvchilar, talabalar va tadqiqotchilar uchun qimmatli manbaga aylanadi. Geogebra dan foydalanish uchun ba’zi imkoniyatlar bilan tanishamiz:

Geogebra- matematika sinflarida o‘qitish va o‘rganishni yaxshilashi mumkin. O‘qituvchilar geogebra dan o‘quvchilarga murakkab tushunchalarni tasavvur qilishda yordam beradigan interfaol namoyishlar va simulyatsiyalar yaratish uchun foydalanishlari mumkin. Masalan, geometrik o‘zgarishlarni tasvirlash, funktsiyalar va grafiklarni o‘rganish yoki tenglamalarni yechish.

Geometriyani o‘rganish: Geogebra geometrik shakllar, burchaklar va munosabatlarni qurish va o‘rganish uchun platformani taqdim etadi. Talabalar uchburchaklar, to‘rtburchaklar, doiralar va boshqa geometrik jismlarning xususiyatlarini o‘rganishlari mumkin. Ular geometriyani chuqurroq tushunishga yordam beradigan o‘zgarishlar ularning xususiyatlariga qanday ta’sir qilishini kuzatish uchun raqamlarni manipulyatsiya qilishlari mumkin. Endi biz geogebra yordamida to‘g‘ri to‘rtburchakka ichki va tashqi aylana chizish bosqichlari bilan mavzuni o‘rganamiz.

1. Biz to‘g‘ri to‘rtburchakka ichki va tashqi aylana chizishda geogebra dan foydalanamiz . unda avvalo yangi oyna hosil qilamiz.

2. Yangi hosil qilingan oynada ichki va tashqi aylana chizish uchun kerali geometrik figura, ya’ni aylana chizamiz.

3. Hosil qilingan aylanaga tashqi to‘rtburchak uchun aylana tashqarisidan urinma hosil qila oladigan 4 ta nuqta hosil qilamiz va ularni birlashtiramiz. Hosil bo‘lgan figura to‘g‘ri to‘rtburchak bo‘lib, uning tomonlari aylanaga urinma bo‘lganligi uchun bu to‘g‘ri to‘rtburchakka ichki chizilgan aylana deyiladi.

4. Endi to‘g‘ri to‘rtburchakka ichki aylana chizamiz. Bunda aylana olib undan 4ta nuqta belgilab to‘g‘ri to‘rtburchak chizamiz. Natijada aylanaga ichki chizilgan to‘g‘ri to‘rtburchak hosil bo‘ladi.

To‘g‘ri to‘rtburchakka ichki va tashqi aylana chizish bosqichlari geogebra dasturida bajarildi.

Xulosa. Bir so‘z bilan aytganda geometriya sohasida masala yechganimizda avallo chizmasini chizish ishimizni osonlashtiradi. Mana ko‘rinib turibdiki o‘quvchilarga ham chizmalar orqali tushuntirish osonroq va ularning tushunishi ham oddiy. Zamonaviylashgan davrda zamonaviy ko‘rgazmali qurollar ko‘p va men bu maqolada geogebadan ko‘rgazmali qurol sifatida foydalanish mumkinligi ko‘rsatdim. Ammo bu dasturning imkoniyatlari ko‘p, ulardan turli usullarda foydalanish mumkin. To‘g‘ri to‘rtburchakka ichki va tashqi aylana chizish mavzusini nazariy tushuntirishda qiyinroq ko‘rinishi mumkin, lekin amaliy chizma orqali uni tushuntirish oson.

Dinamik matematik dasturiy ta‘minot GeoGebra yordamida darsni tashkil qilish o‘qituvchilar va talabalar uchun bir qancha afzalliklarni beradi. Bu erda bir nechta asosiy afzalliklar mavjud:

1. Amaliy tadqiqot: GeoGebra amaliy tadqiqotlar uchun platforma taqdim etish orqali talabalarining faol ishtirokini rag‘batlantiradi. Talabalar geometrik figuralarni qurish va boshqarish, algebraik ifodalar bilan tajriba o‘tkazish, masalaning bir

tomonidagi o‘zgarishlarning boshqalarga qanday ta’sir qilishini kuzatishi mumkin. Ushbu amaliy tadqiqot matematik tushunchalarni chuqurroq tushunishga yordam beradi va o‘quvchilarda muammolarni hal qilish ko‘nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

2. Bir nechta matematik tasvirlarning integratsiyasi: GeoGebra algebraik, geometrik va raqamli kabi turli xil matematik tasvirlarni birlashtirish imkonini beradi. Talabalar ushbu tasvirlar o‘rtasida muammosiz almashishlari mumkin, bu ularga turli matematik tushunchalar orasidagi bog‘lanish va munosabatlarni ko‘rish imkonini beradi. Ushbu integratsiya matematikani yaxlit tushunishga yordam beradi.

3. Moslashtirish va shaxsiylashtirish: GeoGebra yordamida o‘qituvchilar o‘z o‘quvchilarining ehtiyojlari va qobiliyatlariga moslashtirilgan sozlangan faoliyat va darslarni yaratishi mumkin.

Ular interaktiv ish varaqlarini loyihalashlari, dinamik namoyishlar qurishlari va interaktiv mashqlarni taqdim etishlari mumkin. Ushbu moslashtirish va shaxsiylashtirish individual o‘rganish uslublarini hal qilishga yordam beradi va tabaqalashtirilgan o‘qitishni qo‘llab-quvvatlaydi.

4. Hamkorlik va muloqot: GeoGebra talabalar va o‘qituvchilar o‘rtasida hamkorlik va muloqotni osonlashtiradi. Talabalar interfaol loyihalar ustida birgalikda ishlashlari yoki o‘z topilmalari va yechimlari bilan o‘rtoqlashishlari mumkin. Shuningdek, ular GeoGebra platformasidagi izohlar, tushuntirishlar va munozaralar yordamida o‘zlarining matematik mulohazalarini etkazishlari mumkin. Bu hamkorlik jihati jamoada ishlash va muloqot ko‘nikmalarini rivojlantiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Nosirova D. va boshqalar.: “Maktab geometriya kursini o‘qitishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish”, “Ta’lim jarayonida axborot-kommunikatsion texnologiyalarini qo‘llash: muammolar, izlanishlar va echimlar” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. Navoiy 2015
2. Nosirova.D. va boshqalar.: “O‘quvchilarda taraqqiyot faoliyatini shakllantirish”, Ilmiy izlanuvchilar va iqtidorli talabalarning maqolalari to‘plami. JizPI., 2016
3. Raxmatov A., Raxmonkulov F., & O’sarov S. (2020). ZAMONAVIY ELEKTRON O‘QUV MATERIALLARI TAYYORLASHDA ADOBE CAPTIVATE DASTURIDAN FOYDALANISH. Архив Научных Публикаций JSPI, 2(1).
4. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
5. SHODIEV, N. USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *ЭКОНОМИКА*, 167-169.